

عشرة تحيات

تواجه اختصاصيي المكتبات(*)

بقلم: إميلي جيلينغهام (**)/ ترجمة: د. عبدالرحمن فراج (***)

الإلمام بأنماط الإفادة من مكتباتهم مقارنةً بالمكتبات المناظرة. فهل حصلت الإفادة من محتوى مكتباتهم على معدلات جيدة أم سيئة بالمقارنة بالمكتبات الأخرى ذات الأنماط المشابهة؟ وما الذي يمكنهم عمله للوصول إلى الأفضل؟

- الكشف عن مدى تأثير المحتوى المشتري من قبل اختصاصيي المكتبات، على إنجازات المؤسسة الأم. فكيف يمكن للمكتبة إثبات أنها ساعدت بالفعل على تخريج طالب أفضل مما سبق، أو حصلت على تمويل منحة، أو دفعت إلى اكتشاف ما، أو قامت بتأمين براءة اختراع لمنتج معين؟ إن إظهار

وجميع المنصات المتعددة لموفري المعلومات تعد معقدة بالفعل لكل من المستفيدين واختصاصيي المكتبات الذين هم في حاجة إلى استيعابها جميعاً.

- الإلمام بكيفية الإفادة من المحتوى في مكتباتهم، ومن أي من المستفيدين. فثمة حاجة لدى اختصاصيي المكتبات إلى الإلمام بواقعات الإفادة من المعلومات بصورة تتجاوز ما تقدمه التقارير الحالية لخدمة "كاونتر" COUNTER (1)؛ فهم - مثلاً - يبغون معرفة أي المقالات تمت قراءتها، وفي أي التخصصات العلمية، ومن قبل أي نمط من أنماط المستفيدين، وفي أي كلية.

في الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للمستفيدين بأمريكا الشمالية، قمنا بسؤال اختصاصيي المكتبات عن بعض التحديات التي يواجهونها ويرغبون في مساعدتهم بشأنها، وتمثل هذه المقالة القصيرة ما توصلنا إليه في هذا الصدد.

ويمكن للقارئ الكريم التصويت على ما يرى أنه أكثر التحديات إلحاحاً من بين ما يلي، على الرابط التالي (https://wiley.qualtrics.com/jfe/form/SV1EQEzURkd.IIIVl_com)

- تيسير سبل الوصول إلى المحتوى بحيث يكون من السهل العثور عليه والإفادة منه. ذلك أن أساليب الوصول إلى المعلومات

المكتبة لقيمتها المكتسبة لهؤلاء الذين يبدعهم مقاليد الأمور، هو أمر بالغ الأهمية. كيف يمكن لاختصاصي المكتبات أن يعرضوا، بأفضل صورة، الفروق الدقيقة بين نماذج ترخيص مصادر المعلومات، لكل من المستفيدين والإدارة العليا. فمن المعلوم أن نماذج ترخيص مصادر المعلومات الرقمية معقدة للدرجة التي يعد تفسيرها صعبًا لغير المختصين.

- تضمين خدمات المعلومات بصورة كاملة في دورة تدفق العمل الخاصة بكل من الباحثين والدارسين. وللقيام بذلك بنجاح فإن اختصاصي المكتبات بحاجة أيضًا إلى الإلمام الوثيق باحتياجات وسلوكيات التماس المعلومات لدى المستفيدين، وأنماط تفاعلهم مع خدمات المكتبة. والسؤال هنا هو كيف يمكن لاختصاصي المكتبات توفير المعلومات ذات الصلة بحاجة المستفيد من خدمة ما، مما يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في حياة المستفيدين اليومية؟

- دعم تعليم المؤلفين/ الباحثين، وبصفة خاصة في وقت مبكر من عملهم الوظيفي. ذلك أن اختصاصي المكتبات يتصرفون، وبصفة متزايدة، بوصفهم مستشارين للمعرفة في المؤسسات التي ينتمون إليها، وتتم دعوتهم لتقديم برامج تدريبية للباحثين الناشئين بما يتجاوز برامج مهارات البحث التقليدية. وقد يتضمن ذلك: التدريب على الإلمام بحقوق التأليف، وكتابة مخططات البحث المقدمة للحصول على منح، وأساليب الحصول على تمويل لنشر دراساتهم وفقًا للوصول الحر وتضمين ذلك في طلبات المنح، وأساليب النشر في الدوريات العلمية المرموقة، ... إلخ.

- تطوير اختصاصي المكتبات لمهامهم مع استخدام أدوات إدارة البيانات البحثية. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو هل المكتبة هي المكان المناسب لدعم حفظ البيانات ودعم سلوكيات البيانات البحثية

لكل من الأقسام الأكاديمية والمعامل التي تعمل على توفيرها؟ وإن لم تكن المكتبات، فماذا؟ (٢).

- تطوير اختصاصي المكتبات لمهامهم وقدراتهم كاختصاصيين. ذلك أن دعم الاقتصاد الهجين بين كل من الاشتراكات مسبقة الدفع وأساليب الوصول الحر، والتوسع في تلبية الاحتياجات الاستشارية للمعرفة في المؤسسات الأم، يقتضي من اختصاصي المكتبات إعادة صياغة لمهامهم في هذا الزمن الذي يتسم بتسارع الموارد.

- وجوب إعادة صياغة سياسات المكتبات لاستيعاب الاقتصاد الهجين والواقع الجديد. فإذا كان اختصاصيو المكتبات يشتركون الكتب الإلكترونية، فهل عليهم أيضًا شراء الكتب المطبوعة ورقياً؟ وما هو المبلغ الذي عليهم تخصيصه لتزويد المكتبات بالمطبوعات بناء على طلبات المستفيدين؟ وهل عليهم شراء الكتب الدراسية في جميع الظروف؟ وهل للمكتبة دور في إدارة رسوم مصادر الوصول الحر؟ إن جميع هذه القضايا الناشئة لا زالت قيد البحث، كما أن هناك كثيرًا من التجارب العلمية لا يزال جارياً.

وفي الختام، هل أفكار هذه المقالة مألوفة لك أيها القارئ الكريم؟ إننا في حاجة لمعرفة أي هذه التحديات تمثل الأهمية القصوى لك، وذلك على رابط الاستطلاع الإلكتروني المشار إليه بعاليه.

وقد أثار العديد من هذه القضايا أيضًا ضباط المجتمع في الاجتماع المشترك للمجلس الاستشاري لاختصاصي المكتبات والمجتمع. وستكشف تدوينة لاحقة على مدونة (Discover the Future of Research) هذه المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تعليقات المترجم:

(١) يعد مشروع «كاونتر» COUNTER (<http://www.projectcounter.org>)

مبادرة دولية لتوفير معايير خاصة بتقارير مدى الاستخدام الإلكتروني لمصادر المعلومات. وقد تم تطوير هذا المشروع في الأساس لضمان الاتساق في إحصاءات الاستخدام التي يقوم الناشر بتوفيرها للمكتبات، وذلك بالنسبة لكل دورية تشترك فيها المكتبة (مثلًا)، بما يسمح بإجراء المقارنات والتحليلات اللازمة. (٢) كثيرة هي الدراسات الكاشفة عن قيام المكتبات وبصفة خاصة الأكاديمية منها، بإنشاء ما يسمى بمرافق البيانات البحثية (Research Data Service (RDS وذلك لإدارة البيانات البحثية بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية. ويقع ذلك، على العموم، في سياق دعم المكتبات لحركة الوصول الحر عامة والبيانات المفتوحة Open Data خاصة. أنظر على سبيل المثال:

Tenopir, Carol, et al. Research data services in european and north american libraries: Current offerings and plans for the future. Proceedings of the Association for Information Science and Technology ١٦. (٢٠١٦). pp. ١-٦.

Gillingham, Emily (*) librarians are facing. In: Discover the Future of Research, JUNE ٢٠١٣. Available at : <http://exchanges.wiley.com/challenges-١٠٠٤٠٦٢٠١٣/blog/librarians-are-facing>

(**) رئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج بحوث لأجل الحياة Research & Life ومدير علاقات المكتبات في مؤسسة ويلي Wiley.

(***) قسم علوم المعلومات - جامعة بني سويف